

Научная статья
УДК 811.551+811.824
DOI: 10.5281/zenodo.11408500

**СПЕЦИФИКА ЗООМОРФНОГО ОБРАЗА ВОЛКА
КАК МИФОЛОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ КОНСТАНТЫ (НА ПРИМЕРЕ
САЛИШСКОЙ И РЯДА ПАЛЕОАЗИАТСКИХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ
ТРАДИЦИЙ)**

© 2024 *О.Н. Иконникова*¹, *С.С. Калинин*²

¹*Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский институт экономики и управления»*

²*Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный славянский институт»*

¹*ORCID 0000-0001-5075-9988.*

²*ORCID 0000-0001-7371-9655.*

В работе рассматривается семантическая специфика образа волка в мифологической и фольклорной традиции коренных народов Северной Америки (а именно, салишских племен), а также ряда носителей палеоазиатских языков (в частности, ительменского и чукотского). Показано, что данный образ в указанных мифологических, этнокультурных и лингвокультурных традициях маркируется как значимая культурная константа, обладающая, в то же время известной двойственностью: так, в салишской мифологии волк может выступать и как творец мира, и как трикстер и шут. Проанализированы различные лексические единицы, репрезентирующие семантику данного мифологического и фольклорного образа, как апеллятивного характера, так и имена собственные (топонимы). Приводятся примеры топонимов, которые, по мысли авторов, показывают значимость образа волка для салишской мифологической и языковой традиции. В заключение устанавливаются сходства и различия между семантикой данного образа в рассматриваемых нами мифологических традициях, а также выдвигается предположение о причинах сближения семантики данных образов в отдельных аспектах.

Ключевые слова: салишские языки, чукотско-камчатские языки, ительменский язык, палеоазиатские языки, мифология коренных народов Америки, мифология палеоазиатских народов, образ волка в мифологии, фольклорно-мифологический нарратив, культурная константа, модель мира.

Для цитирования: Иконникова О.Н. Специфика зооморфного образа волка как мифологической и культурной константы (на примере салишской и ряда палеоазиатских мифологических традиций) / О.Н. Иконникова, С.С. Калинин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 61-74. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11408500>

Введение. Образы животных, которые в дальнейшем будут обозначаться как зооморфные образы, всегда играли важную роль в культуре человека. Различные образы животных имели различное символическое значение в культуре: так, например, М.М. Маковский постулирует, что ряд образов животных маркируется в качестве негативно коннотированных символов, связанных, например, со сферами периферии, преисподней и зла [7, с. 35]. Различные животные имели значимость, в частности, и в языковых культурах древних индоевропейцев: так, ряд животноводческих терминов рассматривается в «Словаре индоевропейских социальных терминов» Э. Бенвениста [1, с. 35–36, с. 38–40]. В то же время представляется важным и рассмотрение культурно и мифологически значимых образов животных и в других языковых традициях, в частности, в традициях аборигенов Северной Америки и тех народов, которые условно объединяются под наименованием палеоазиатских, поскольку последние по ряду

характеристик своих языков, а также отдельных феноменов своей материальной и духовной культуры сближаются с коренными жителями Нового Света.

Салишские языки, которые являются основным объектом анализа в рамках настоящей работы, практически на всем протяжении своей истории являлись бесписьменными, бытуя в качестве языков устно-бытовой коммуникации и фольклора. Вместе с тем, отраженная в фольклоре на данных языках архаичная модель мира представляет большую ценность в качестве объекта анализа, поскольку позволяет проследить особенности этнокультурной и лингвокультурной эволюции социума на протяжении значительного интервала времени (модель мира здесь понимается, вслед за исследованиями Т.В. Цивьян [10, с. 5], как сокращенное и упрощенное отображение всей суммы знаний и представлений о мире в данной традиции в их системном и операциональном аспектах). Тем самым анализ основных образов и мотивов салишской мифологии (в частности, зооморфных образов) позволяет внести вклад в реконструкцию особенностей модели мира индейцев-салишей на предшествующих этапах дописьменного развития их языка и социума, чем и объясняется актуальность настоящего исследования. То же самое справедливо и в отношении палеоазиатских языков, в частности, языков чукотско-камчатских и ительменского языка, поскольку фольклорные произведения, созданные на этих языках, имеют достаточно хорошую сохранность для того, чтобы можно было анализировать архаичную модель мира их носителей. Следует заметить, что хотя некоторые чукотско-камчатские языки, а также ительменский язык имеют письменную форму, эта форма имеет довольно ограниченное употребление. В то же время архаические образы и мотивы, восходящие к фольклору и мифологии соответствующих народов, продолжают актуализироваться уже и в индивидуально-авторском творчестве, например, в произведениях писателей, творящих на соответствующем языке, что также может служить подтверждением актуальности изучения соответствующих элементов архаической мифологии.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования служат различные описательные грамматики и словарные материалы по салишским, чукотско-камчатским и ительменскому языкам. В частности, из салишских языков рассматриваются белла-кула [21], саанич [20], лиллуэт [16], колвилл-оканаган [32], сквамиш [18], спокан [14], лушущид [29], томпсон [34], кёр-д'ален [23]. Кроме того, использовались материалы толкового словаря ительменского языка [28] и тематического словаря чукотского языка [25], а также материалы фольклорных и бытовых ительменских текстов, записанных как в начале XX в. В.И. Йохельсоном, так и в конце XX – начале XXI в. другими исследователями [26], [27]. Также был использован материал из собраний мифологических и фольклорных текстов на салишских языках [23], [30], [33].

В рамках данного исследования использовался метод компонентного анализа значения и метод интерпретации значения. При необходимости привлекались также методы морфемного анализа и внутренней реконструкции. Для выявления схожести и различий между репрезентацией рассматриваемого нами мифологического образа в салишской и палеоазиатских мифологических традициях использовался метод сопоставительного анализа, а также метод контрастивного анализа.

Основная часть. В салишских языках многообразно представлены различные лексические единицы со значениями 'волк' и 'койот'. Приведем примеры из следующих языков этой семьи, относящихся к различным группам: лиллуэт, спокан, томпсон, халкомелем, лушущид, сквамиш, колвилл-оканаган, калиспел-спокан-флетхед:

лиллиуэт

naχ^w=ix^wlaχ

бежать галопом=земля, почва
'койот' (букв. 'бежать=земля')

калиспел-спокан-флетхед

s-n-čl=ep

NMLZ-PART-высушенный=основание
'койот'

ТОМПСОН

naχ^w=ix^wlaχ^w

бежать галопом=земля, почва
'койот' (букв. 'бежать=земля')

КОЛВИЛ-ОКАНАГАН

s-n-kl=ip

NMLZ-PART=высушивать=основание
'койот'

лушущид

sbiaw

NMLZ-действовать.умно.и.хитро
'койот', в переносном значении 'человек, который притворяется, что он что-либо знает и затем, что не знает'

кёр'д ален

hn-čele7

'койот' (заимствование из калиспел-спокан-флетхед)

кёр'д ален

s-miwiw

'койот'

кёр'д ален

s-pilye

'койот' (заимствование из спокана, герой в мифах)

кёр'д ален

hn-tl=ane7

'волк';

КОЛВИЛ-ОКАНАГАН

s-n-kl=ip (kl-al – высушенный)

'койот'

КОЛВИЛ-ОКАНАГАН

s-tuaw

‘койот’ (заимствование из венатчи)

колвил-оканаган
ncicn (=cən – ‘рот’)
‘волк’

колумбийский венатчи
ncicən (=cən – ‘рот’)
‘волк’

сквамиш
melmstye
‘волк’

сквамиш
mlmsty-7i7lt
‘детеныш волка’

сквамиш
s-klep
‘койот’ (от *x-klpiplt* редупликации *klp-ilt* ‘детеныш койота’)

калиспел-спокан-флетхед
sən-čəl=ep
NMLZ-PART-высушенный=основание
‘койот’

халкомелем
s-tqoʷa
NMLZ-шагать, двигаться
‘волк’

халкомелем
slekiʷap
s-leq=iy=ap
NMLZ-ровный=покрытие=на.крестце
‘койот’ (букв. ‘ровное покрытие на крестце’)

ТОМПСОН
k'i7p
čəl=ep
высушенный=основание
‘койот’

ТОМПСОН
q'awt
ВОЛК.

Как демонстрируют вышеприведенные лексемы, именующие волка и койота, их этимология восходит к понятию рта и пищеварения, бега, в том время как понятие койота представлено несколькими этимонами: среди них можно выделить *rom* (пищеварение), *хитрость*, *высушенное основание* (очевидно, земля), *ровное покрытие на крестце* (согласно мифологическим представлениям индейцев салишских племен, именно в данной части тела койота находятся его сверхъестественные силы). Кроме того, в языке томпсон есть отдельный лексический суффикс *=olk'*, обозначающий койота или его родственников в мифах и рассказах, а также шутовское именование койота. Отдельная лексема есть для шутовского названия койота в так называемом языке койота *s-n-k'y'ep*.

Среди мифов салишских племен выделяются 2 типа нарративов – *sptakwelh* – мифы о создании мира, то есть о том периоде, когда мир был населен животными, похожими на людей, но с особыми силами. Койот, медведь, гризли и сова – центральные фигуры таких мифов. Мифы, которые относятся к типу *spflaxem*, повествуют об истории, культурных традициях и верованиях [11], [15]. Койот в таких мифах выступает как создатель мира, его творец. Следует также отметить, что многие тотемные, мифологические герои мифов имеют двойственную природу, причём миф различает эту природу только в действии: герой ведёт себя то как животное, птица, то как человек: для первобытных представлений животное и человек находятся в постоянной связи, что их магическое взаимное воздействие постоянно пересекается, они переходят друг в друга. Это связано с тем, что природный мир для человека одушевлён, грани между человеком и растением, человеком и неживой природой, человеком и животным нет [17, р. 192].

Койот предстаёт главным героем, который и создает землю, и повелевает людьми, и обогащает реки рыбой, и обладает сверхъестественными силами, в частности, способностью к превращению людей в горы и др., и может быть обманщиком и шутом, при этом выступает в разных ипостасях в одном мифе, как в примере ниже из языка колвилл-оканаган:

<i>ixi7</i>	<i>captik^{wl}</i>	<i>l-sanklip</i>	<i>i7</i>	<i>captik^{wl}-l</i>	<i>sla7</i>
DEM	сказание	LOC-койот	DET	сказание-3SG.POSS	COMP
<i>k^{wul}-s</i>		<i>i7</i>	<i>təmx^{wul}ula7x^w</i>		
делать-3SG.ERG		DET	земля		

'Это сказание о койоте, когда он сотворил землю' [32, р. 199].

В мифах, когда животные могли жениться на людях, койот выступал одним из основных героев, который был умным и мог достать еду, поэтому был хорошим мужем. В примере ниже из колумбийского венатчи приведен фрагмент сказания, где как раз описывается подобный мотив:

<i>n-səw=cən-əm-i-st-əm-ən-t-əm</i>		
LOC-спрашивать=рот-?-PURP-REFL-MDL-ATV-TR-INDEF		
<i>t ncicən ʔaza7 ya</i>	<i>yəlmix^{wəm}</i>	<i>l</i>
волк	вождь	в
<i>s-təmkə7-ilt-s</i>	<i>ʔuli7</i>	<i>xə7-ina7</i>
ABS-дочь-ребенок-3SG	и	он.согласился

'Волк предложил дочери вождя (выйти) замуж, и он согласился' [19, р. 3].

В серии мифов «Когда животными были людьми» имеется цикл мифов о койоте как одном из главных героев. У койота есть друг – лиса. При этом волк и медведь выступают врагами койота. Койот созидает множество предметов и живых существ, от

мира до лосося, добыча которого является важной составляющей жизни салишских племен [15, р. 67–76; 33, р. 257–261]. В одном из мифов под названием «Медведь гризли и койот» объясняется причина, по которой медведи гризли до сих пор обитают в Америке: койот не успел убить их всех [13, р. 188–189]. Если медведь выступает одним из яростных врагов койота и одним из главных героев мифов, то волк таковым не является, и в мифах и легендах представлен в основном как второстепенный герой.

Примечательно, что некоторые фитонимы и топонимы являются мифологизированными, то есть связаны с образом койота или мифами о койоте:

колвил-оканаган

s-qq7im

NMLZ-кормить.молоком

два холма к югу от церкви Св. Роджера, согласно поверью, эти холмы – груди одной из дочерей койота (букв. ‘грудь женщины’);

колвил-оканаган

k-n-qa7=iws

ручей койота (букв. ‘установленный посередине’).

колвил-оканаган

s-n-kl=ip i7

‘молочай’ (букв. ‘индейская конопля койота’)

ТОМПСОН

s-nk'y'ep=use7

‘ягода койота’ (плохая (испорченная, червивая) ирга ольхолистая (когда спеет, сыпется, ее ест койот)

ТОМПСОН

s-q'awm pe7 tkey

‘подъельник одноцветковый’ (букв. ‘моча волка’: говорят, что растение начинает расти, когда волк помочится на него; используется для заживления мозолей; согласно поверью, если растений много, будет много и грибов в наступающем сезоне)

колвил-оканаган

s-n-kl=ip qa7=xan-s

‘горные дамские тапочки’ (букв. ‘обувь койота’)

колвил-оканаган

s-wip=cin s-n-kl=ip

‘трехцветный овес’ (букв. ‘борода койота’)

В некоторых лексемах койот, наравне с волком, представляется и мифическим монстром. Есть специальные лексемы для номинации койота: например, его шуточное наименование или наименование «койот-целитель». Кроме того, есть отдельные лексемы для обозначения магических сил, которыми обладает койот:

СКВАМИШ

təlane ‘мифический монстр’

кёр’д ален
an-təlane7 ‘волк’

калиспел-спокан-флетхед
ntelane7 ‘жадный’, *na:lisqelix* ‘враг всех людей и всего живого, поедатель людей’

кёр’д ален
hn-č-čali
‘Маленький Койот, врачеватель’

кёр’д ален
q^wiyue7
‘название сверхъестественных сил койота’

томпсон
c’elus
‘обруч’ (золотой обруч, принадлежащий внуку койота)

Примечательно, что в этимологическом словаре салишских языков А. Кейперса протосалишская лексема **s-məw* обозначает крупное животное семейства кошачьих и собачьих: северный стрейтс (самиш) *sməwaw* ‘лиса’, лушцид *sblaw* ‘койот’, лиллуэт *sətməw* ‘рысь’, шусвап *sməw* ‘койот’, колумбийский венатчи *smiyaw* ‘койот’, халкомелем *sk^wtisəmiye* ‘ягуар’, кёр-д’ален *smiyiw* ‘койот’ [31, p. 70].

Следует отметить, что мифологема трикстера в воплощении лиса, шакала или койота широко представлена в мифах салишских племен. Койот является одним из центральных героев салишских мифов. Однако тот же мотив мы наблюдаем в мифах бантуязычной Африки, Европы, Азии, Кавказа, в ареале распространения эскимосско-алеутских языков. Примечательно в этой связи, что в древней индоевропейской традиции для обозначения ‘шакала’ и ‘лисы’ использовалась основа со значением «волк», что указывает на соотнесенность этих животных с волком в представлении индоевропейцев [5, с. 513]. В своем исследовании относительно данной мифологемы Ю.Е. Березкин поясняет, что «допустимо поэтому предположить, что в плане реальных исторических связей образы трикстера-Лиса и трикстера-Койота представляют собой один и тот же мотив» (см. комментарии в каталоге мифологических мотивов Ю.Е. Березкина к данной мифологеме [24]). В пользу этого свидетельствуют и сами североамериканские тексты. Лис в них занимает скромное место и чаще всего либо взаимозаменяем с Койотом в одних и тех же сюжетах, либо действует в паре с ним. Что касается Койота-трикстера, то он, в свою очередь, может восходить к евразийской Лисе. В Северной Америке в качестве трикстера в единичных случаях действует Волк, которого в данном контексте также можно соотнести с Койотом. Видимо поэтому лиса является другом койота, а не его врагом в салишской мифологии.

В языках чукотско-камчатской семьи лексическая единица со значением ‘волк’ выводится на протоязыковой уровень. Это может свидетельствовать в пользу того, что данная лексическая единица относится к базовому вокабуляру. При этом рефлексy соответствующей прачукотско-камчатской основы представлены во всех чукотско-

корякских языках: ср. прачук. **lhiy-nə* и чук. (*l*)*iγ-nə*, кор. (*l*)*iγ-ən*, алют. *lhiy-* [8, с. 82–83].

Общеительменскую основу **хеjнэ*, которая реализуется в современном ительменском языке как *хивнэ* (южный диалект), можно рассматривать двояко: как результат развития исконного прачукотско-камчатского вокабуляра (и в этом случае данная лексическая единица имеет соответствующие когнаты в чукотско-корякских языках) либо как заимствование раннего периода в ительменский вокабуляр из чукотско-корякских языков, которое, по всей вероятности, могло восходить к корякскому языку. Следуя в этом отношении работам А.П. Володина (см. [2, с. 17–19], [3, с. 60], [4, с. 12–13]), мы считаем, что в случае рассматриваемой лексической единицы имеет место результат контактного сродства ительменского языка и чукотско-корякских языков, а не результат развития исконной чукотско-корякской лексической единицы.

Следует также отметить, что в различных чукотско-корякских языках и в ительменском данная лексическая единица представлена очень неравномерно. Базовой лексической единицей для номинации волка в южном диалекте является слово *хивнэ*, в северном – *хэйан* [28, с. 277]. Существует также и отдельная номинация для обозначения волчицы, которая является производной от *хивнэ* – *хивнэ мимсх-гин* [28, с. 277]. Буквальная семантика данной номинации – это 'женский волк', что подтверждается ее структурой, где используется притяжательная форма от слова *мимсх* 'женщина':

хивнэ мимсх-гин

волк женщина-POSS

Таким образом, можно заключить, что в ительменском языке существует только одна базовая лексическая единица для номинации волка, что также косвенно подтверждается словарными данными. В этом ительменский язык отличается от некоторых чукотско-камчатских языков, например, от чукотского.

По всей видимости, в ительменском языке данная лексическая единица встречается преимущественно в отдельных типах текстов и нарративов. Так, она присутствует в некоторых типах бытовых нарративов: в «Полном ительменско-русском словаре» приводятся такие примеры *тнаџол к'эльчукнэн хайэнанкэу, инсхик кхэнэкнэн* 'Дедушка смотрел на волка, потом говорил' [28, с. 71], *маск'э хэйвнэ ч'иуџлахагн вирныкэгн* 'медведь (и) волк злые звери' [28, с. 298]. Последний пример интересен тем, что, по всей видимости, в нем представлено негативно-оценочное маркирование образа волка, наряду с образом медведя.

Лексическая единица, являющаяся номинацией волка, встречается также и в наименованиях различных народных ительменских игр. Здесь можно привести следующий пример из северного (седанкинского) диалекта [27, с. 26–27], в котором в качестве наименования волка используется слово *хайэн* (о чем упоминалось чуть выше): *А эззанк ли вайма нма'лбуук: «Прятушки», потом «хайэн и џос – џос и хайэн»* 'А на улице очень весело играли: в «Прятушки», потом «Волк и... волк и олень. Олень и волки!»'. Следовательно, волк в ительменской модели мира включается также и в наименования различных детских подвижных игр, в которых представлены различные зооморфные образы, т. е. образ волка как культурная константа передается при помощи различных семиотических моделирующих систем (т. е., таких систем, которые представляют определенную модель мира, см. дефиницию этого понятия у Вяч.Вс. Иванова и В.Н. Топорова [6, с. 8]), как вербальных, так и невербальных.

Образы волка и соответствующие лексические единицы достаточно широко представлены в ительменских сказочно-фольклорных текстах. Так, существует несколько сказок, где волк, наряду с лисой и центральным персонажем ительменской

мифологии и фольклора вороном Кутхом, выступает в качестве одного из основных героев. Приведем здесь пример названия сказки, в котором встречается волк, из сборника В.И. Иохельсона [26, с. 56]: *Кутхэ 'н п'э 'н эк хывнэн куалоз* 'Дети Кутха и волчья семья' (Кутх – один из центральных персонажей ительменской мифологии, культурный герой, которого представляют в виде ворона): обращает на себя внимание использование в названии данной сказки притяжательной формы *хывнэн*, которая уже встречалась выше в лексической номинации волчицы.

У волка, как представлено в некоторых сказках, в частности, в упомянутой выше «Дети Кутха и волчья семья», есть семья – *хывнэн куалоз* 'волчья семья'. Так, в этой сказке, помимо прочих героев, фигурирует *хывнэ 'ин лэусу* 'волчья мать', *хывнэ 'ин лылыхл* 'волчья сестра', *хэвлак 'ан ланэ* 'волчья девушка' (данное наименование используется в тексте сказки для обозначения одной из сестер волчих братьев). Указанные номинации построены по той же модели с посессивной конструкцией, которая уже встречалась нам ранее.

Если говорить о функциональном наполнении образа волка, то в ряде сказок он выступает в качестве антагониста лисы (*т'салай/ч'салай*), которая зачастую обманывает волка и насмехается над ним. Здесь в качестве примера можно привести сюжет сказки «Кутх, лиса и волк» (*Кутх, чсалай эк хывнэ*), в которой лиса «учила» волка ловить рыбу, опустив хвост в прорубь: ср. следующий фрагмент из данной сказки [26, с. 120]: *Хывнэн уосу кытыткнэн. Куту'ин тхоуказ. Халч йэу чсалай клуэээхтлүзокнан. Хывнэ кхэуэ 'ныкнэн* 'Хвост волка примерз. Не может вытащить. Засмеялась лиса. Рассердился волк'. Сюжет данной сказки сближается с сюжетом аналогичной русской сказки, в связи с чем можно предположить, что здесь могут проявляться какие-либо архетипические мотивы, связанные с трикстером-лисой, обманывающей доверившихся или поверивших ей «простаков». Следовательно, в ряде текстов ительменского фольклора волк может выступать в качестве одного из тех персонажей, которых обманывает или проводит герой-трикстер.

Подобную картину можно наблюдать в чукотско-корякских языках. Так, наиболее ярко лексическая единица со значением 'волк' представлена в чукотском языке. Согласно данным тематического словаря Ш. Венстена [25], в современном чукотском языке имеется несколько лексических единиц с таким значением. Нужно заметить, что в чукотском языке существует дифференциация употребления лексических единиц в зависимости от пола говорящего (т. е. выделяются два типа речи – мужской и женский). В нижеследующих примерах даются примеры лексических единиц из мужского типа речи (о чем есть пометка самого Ш. Венстена в предисловии к материалам своего словаря [25]).

Основными лексическими единицами для обозначения волка являются слова *и'гын* и *и'ны*. Они обладают нейтральной стилистической окраской, могут использоваться в различных типах нарративов, в частности, в устно-бытовом и в фольклорном. Так, Ш. Венстеном приводится следующий фрагмент подобного нарратива, в котором употреблена вышеуказанная лексическая единица: *И'ны-ым к'ынуур кыргыт'гол эрэтгыи* 'А волк упал, как кусок сухого дерева' [25].

Указанные выше лексические единицы *и'гын* и *и'ны* являются базовыми для чукотских номинаций для волка. Помимо прочего, они являются членами синонимического ряда, в который входят следующие лексические единицы с тем же значением [25]: *лейвыльын, н'аргыночьын, рыгналгын*. Так, лексическая единица *н'аргыночьын* используется, по всей вероятности, и в бытовых нарративах, что подтверждается тем примером, который дается для этой лексической единицы

Ш. Венстеном [25]: *Н'аргыночьын кытымкатгээ* 'Волки умножились'. Существует также отдельное обозначение для волка-самца, которое также является принадлежностью фольклорных текстов, ср. следующий пример, который дается Ш. Венстеном [25]: *Гатваленат к'ликъины ынкъам н'эвъины* 'Были волк и волчица'. В этом примере можно видеть, что образ волка в чукотской языковой культуре подвергается дифференциации по признаку пола, поскольку для номинации волчицы существует отдельная лексическая единица *н'эвъины* [25] (ср. с представленной выше ительменской конструкцией). Ш. Венстеном на данную лексическую единицу приводится семантически близкий к указанному выше пример [25]: *Гатваленат н'ирэк' и'гыт, к'ликъины ынкъам н'эвъины* 'Были два волка, волк-самец и волчица'. Примечательно еще, что в данном высказывании употребляется и форма множественного числа *и'гыт* от базовой лексической единицы для обозначения волка *и'гын*.

Помимо прочего, в чукотском языке существует специальная лексическая единица *н'ойн'ыльын*, которая употребляется для обозначения волка преимущественно в текстах сказок [25]. Здесь можно привести следующий пример использования этой лексической единицы в контексте [25]: *Н'ойн'ыльа тымнэн ытля* 'Волк убил мать'.

В чукотском языке (в отличие, например, от ительменского) имеется также аугментативная форма от слова «волк» [25] – *э'гычгын* – которая семантически приблизительно эквивалентна русскому слову *волчице*. В самой ее семантике заключен компонент 'большой'. Наличие данной формы в вокабуляре отличает чукотский язык от ительменского, в котором, по словарным материалам и по имеющемуся корпусу текстов, функционально аналогичной формы не засвидетельствовано.

Заключение. Таким образом, в рамках данного исследования была сделана попытка продемонстрировать этнокультурную и лингвокультурную значимость образа волка в салишских, а также в ряде палеоазиатских языков. Было показано, что в мифологии салишских народов образ волка является в некотором роде «двойственным»: с одной стороны, эта мифологема реализуется в виде образа собственно волка, а с другой стороны – в виде образа койота. Последний является типичным представителем хищных для североамериканской фауны, поэтому вполне ожидаемо появление данного образа и в мифологии коренных жителей Северной Америки.

Мы предполагаем, что лексическая единица со значением 'волк' была заимствована в ительменский язык на одном из ранних этапов его существования, что объясняет материальную и семантическую схожесть между данными семантическими единицами на праязыковом уровне. Вместе с тем, как в чукотско-камчатских и ительменском, так и в североамериканских индейских языках существуют определенные семантические и функциональные параллели между образом волка. Кроме того, наблюдается и ряд отличий между данными мифологическими и языковыми традициями: так, например, в мифологиях салишских народов волк зачастую выступает в качестве центрального персонажа, который создает мир. При этом, в различных мифах волк либо койот может выступать в противоположных функциях: как демиурга, так и трикстера, плута, обманщика.

Нужно также отметить многообразие топонимов и апеллятивной лексики салишских языков, которые тем или иным образом связаны с образом волка, что также отличает салишские языки от чукотско-камчатских и от ительменского языка. Некоторые из таких салишских топонимов связаны с определенными мифологическими нарративами или сюжетами.

Семантическая и отчасти материальная близость может объясняться также глубокими языковыми контактами между праязыками каждой из семей: прачукотско-камчатским языком, с одной стороны, и протосалишским, с другой: ср. список когнатов для данных протоязыков в статье С.Л. Николаева [22, р. 50–51]. Так, когнаты для прачукотско-камчатского **lʰixne* 'волк' обнаруживаются уже в праалгонкино-вакашском языке, а также и в ряде отдельных языков вакашской семьи [22, р. 54].

В то же время сам С.Л. Николаев утверждает [22, р. 47], что наличие подобных когнатов не свидетельствует о существовании общего праязыка для данных семей: более естественно, по его мнению, предположение о многочисленных языковых контактах между этими семьями, что привело к формированию общего лексикона. Мы также придерживаемся данного мнения, высказанного С.Л. Николаевым, считая, что общие лексические единицы со значением 'волк', принадлежа к культурной лексике, могли заимствоваться из одного праязыка в другой, а также и на уровне их языков-потомков.

Вместе с тем, нельзя забывать о том, что и салишские языки, и чукотско-камчатские языки вместе с ительменским входят в так называемый языковой союз Тихоокеанского пояса (более подробно об этом языковом союзе см. в статье Б. Бикеля и Дж. Николз [12]). По этой причине образ волка/койота в рассматриваемых нами языках можно классифицировать как одну из древних изоглосс, возникших внутри упомянутого языкового союза. Если применить к рассмотренному материалу идею С.М. Толстой об изоморфности языка и культуры, а также о существовании культуры в виде совокупности множества культурных идиомов-«диалектов» [9, с. 135], то в результате можно сделать вывод о значимости рассматриваемой нами культурной и мифологической константы «волк» для соответствующих салишских и палеоазиатских культурных «диалектов», а также об их взаимном сближении в рамках общности культурных идиомов языкового союза Тихоокеанского пояса.

Список используемых сокращений

3SG – притяжательный показатель третьего лица единственного числа; ABS – показатель абсолютива; ATV – показатель атематического глагола; COMP – комплемент; DEM – демонстратив; DET – детерминатив; ERG – показатель эргатива; INDEF – показатель неопределенности; LOC – локативный показатель; MDL – средний залог; NMLZ – номинализатор; PART – энклитика; POSS – посессивный показатель; PURP – целевая модальность; REFL – рефлексив; TR – показатель переходного глагола; ? – значение форманта неясно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов / Э. Бенвенист. – Пер. с фр. – М.: Прогресс-Универс, 1995. – 456 с.
- Володин А.П. Ительменский язык / А.П. Володин. – Л.: Издательство «Наука», Ленинградское отделение, 1976. – 426 с.
- Володин А.П. Ительменский язык / А.П. Володин // Языки мира. Палеоазиатские языки. – М.: Издательство «Индрик», 1997. – С. 60–71.
- Володин А.П. Чукотско-камчатские языки / А.П. Володин // Языки мира. Палеоазиатские языки. – М.: Издательство «Индрик», 1997. – С. 12–22.
- Гамкрелидзе Т.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Ч.2. Семантический словарь общеиндоевропейского языка и реконструкция индоевропейской протокультуры / Т.В. Гамкрелидзе, Вяч.Вс. Иванов. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1984. – 1330 с.
- Иванов Вяч.Вс. Славянские языковые моделирующие семиотические системы (древний период) / Вяч.Вс. Иванов, В.Н. Топоров. – М.: Книга по Требованию, 2021. – 246 с.
- Маковский М.М. Индоевропейская мифопоэтика: миры и антимирсы слова / М.М. Маковский. – М.:

ЛЕНАНД, 2018. – 200 с.

Мудрак О.А. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков / О.А. Мудрак. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 288 с.

Толстая С.М. Лингвистическая антропология / С.М. Толстая // Антропологический форум. – 2023. – № 58. – С. 133–136. – DOI 10.31250/1815-8870-2023-19-58-12-189.

Цивьян Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы / Т.В. Цивьян. – Изд. 4-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 280 с.

Bastian D.E. Handbook of Native American mythology / D.E. Bastian, J.K. Mitchell. – Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO, 2004. – 297 p.

Bickel B. Oceania, The Pacific Rim and the theory of linguistic areas / B. Bickel, J. Nichols // Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. – 2006. – 32. – No. 2. – P. 3–15. – DOI 10.3765/bls.v32i2.3488.

Boas F. The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians / F. Boas., G. Hunt. – Washington: U.S. Government Printing Office, 1897. – 426 p.

Carlson B.F. A Grammar of Spokane: A Salish Language of Eastern Washington / B.F. Carlson // University of Hawaii Working Papers in Linguistics. – Vol. 4. – № 4. – 1972. – 166 p.

Darwin H. Our Tellings. Interior Salish Stories of the Nlha7káp̓mx People / H. Darwin., H. Mamie. – Vancouver: UBC PRESS, 1995. – 217 p.

van Eijk J. The Lillooet Language. Phonology, Morphology, Syntax / J. van Eijk. – Vancouver: UBC Press, 1997. – 282 p.

Hojer H. Tonkawa Texts / H. Hojer // Linguistics 73. – University of California Publications. – Berkeley–Los Angeles–London, 1973. – 106 p.

Kuipers A.H. The Squamish Language: Grammar, Texts, Dictionary / A.H. Kuipers. – The Hague–Paris: Mouton and Co., 1967. – 407 p.

Mattina A. The Narrative of Peter J. Seymour Blue Jay and his Brother-in-Law Wolf / A. Mattina [Электронный ресурс] // IX International conference on Salishan languages (Vancouver, B.C. Canada). – Vancouver: University of British Columbia, 1974. – Pp. 1–98. – Режим доступа: https://lingpapers.sites.olt.ubc.ca/files/2018/04/1974_Mattina.pdf (дата обращения: 23.05.2024).

Montler T. An Outline of the Morphology and Phonology of Saanich, North Straits Salish / T. Montler // University of Montana Occasional Papers in Linguistics. – 1986. – № 4. – 264 p.

Nater H.F. The Bella Coola Language / H.F. Nater. – Ottawa: National Museum of Canada, 1984. – 170 p.

Nikolaev S. Toward the reconstruction of Proto-Algonquian-Wakashan. Part 1: Proof of the Algonquian-Wakashan relationship / S. Nikolaev // Вопросы языкового родства. – 2015. – No. 1(13). – P. 23–61. – DOI 10.31826/jlr-2015-131-206.

Reichard G. An Analysis of Couer'd Alene Indian Myths / G. Reichard // Memoirs of the American Folklore Society. – Vol. 41. – Philadelphia: American Folklore Society, 1947. – 219 p.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Березкин Ю.Е. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам [Электронный ресурс] / Ю.Е. Березкин. – Режим доступа: <https://starlingdb.org/cgi-bin/main.cgi?root=/usr/local/www/data/berezkin> (дата обращения: 23.05.2024).

2. Венстен Ш. Тематический словарь чукотского языка (русско-чукотско-французско-английский) [Электронный ресурс] / Ш. Венстен. – Режим доступа: <http://charles.weinstein.free.fr/chukches/LEX/LxR.html> (дата обращения: 23.05.2024).

3. Ительменские сказки, собранные В.И. Йохельсоном в 1910–1911 гг. / ред. К. Халоймова, Э. Кастен, М. Дюпп. – Fürstenberg–Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2014. – 207 с.

4. Ительменские тексты / сост. Э. Кастен, М. Дюпп. – Fürstenberg–Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2015. – 120 с.

5. Полный ительменско-русский словарь / ред. Ч. Оно, гл. сост. А.П. Володин. – СПб.: ИЛИ РАН; Fürstenberg–Havel: Kulturstiftung Sibirien, 2021. – 489 с.

6. Bates D. Lushootseed Dictionary / D. Bates, T. Hess, V. Hilbert. – Seattle–London: University of Washington Press, 1994. – 381 p.

7. Folk-Tales of Salishan and Sahaptin Tribes // Memoirs of the American Folk-Lore Society. – Vol. XI. – 1917. – Lancaster and New York: American Folk-Lore Society, 1917. – 232 p.

8. Kuipers A.H. Salish Etymological Dictionary / A.H. Kuipers // University of Montana Occasional Papers in Linguistics. – 2002. – Vol. 16. – 240 p.

9. Mattina A. Colville-Okanagan Dictionary / A. Mattina. – Missoula: University of Montana, Department of Anthropology, 1987. – 354 p.

10. Salish Myths and Legends. One People's Stories. Ed. by M. Terry Thompson and Steven M. Egesdal. – Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2008. – 446 p.
11. Thompson L.C. Thompson River Salish Dictionary / L.C. Thompson, M.T. Thompson // University of Montana Occasional Papers in Linguistics. – 1996. – № 12. – 555 p.

REFERENCES

1. Bastian, D.E., & Mitchell, J. K. (2004). Handbook of Native American mythology. Santa Barbara–Denver–Oxford: ABC-CLIO. (in English)
2. Benvenist, Je. (1995). Slovar' indoevropskikh social'nyh terminov [Dictionary of Indo-European social terms]. Moscow: Progress-Univers. (in Russian)
3. Bickel, B., & Nichols, J. (2006). Oceania, the Pacific Rim, and the Theory of Linguistic Areas. Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 32(2), 3–15. DOI 10.3765/bls.v32i2.3488. (in English)
4. Boas, F., & Hunt, G. (1897). The social Organization and the secret societies of the Kwakiutl Indians. Washington: U.S. Government Printing Office. (in English)
5. Carlson, B. F. (1972). A Grammar of Spokane: A Salish Language of Eastern Washington. (in English)
6. Civ'jan, T. V. (2009). Model' mira i ee lingvisticheskie osnovy [World model and their linguistic foundations]. Moscow: LIBROKOM Publishing house. (in Russian)
7. Darwin, H. & Mamie, H. (1995). Our Tellings. Interior Salish Stories of the Nlha7káp̓mx People. Vancouver: UBC PRESS. (in English)
8. van Eijk, J. (1997). The Lillooet Language. Phonology, Morphology, Syntax. Vancouver: UBC Press. (in English)
9. Gamkrelidze T. V., & Ivanov, Vjach. Vs. (1984). Indoevropskij jazyk i indoevropejcy. Rekonstrukcija i istoriko-tipologičeskij analiz prajazyka i protokul'tury. Ch.2. Semantičeskij slovar' obshheindoevropskogo jazyka i rekonstrukcija indoevropskoj protokul'tury [Indo-European language and Indo-Europeans. Reconstruction, historical and typological analysis of protolanguage and protoculture. Part 2. Semantic dictionary of Common Indo-European and reconstruction of Indo-European protoculture]. Tbilisi: University of Tbilisi Press. (in Russian)
10. Hojer, H. (1973). Tonkawa Texts. (in English)
11. Ivanov, Vjach. Vs., & Toporov, V. N. (2021). Slavjanskije jazykovye modelirujushhie semiotičeskie sistemy (drevnij period) [Slavic linguistic modeling semiotic systems of early ages]. Moscow: Kniga po Trebovaniju. (in Russian)
12. Kuipers, A. H. (1967). The Squamish Language: Grammar, Texts, Dictionary. The Hague–Paris: Mouton and Co. (in English)
13. Makovskij, M. M. (2018). Indoevropskaja mifopojetika: miry i antimiry slova [Indo-European mythpoetics: worlds and anti-worlds of word]. Moscow: LENAND. (in Russian)
14. Mattina, A. (1974). The Narrative of Peter J. Seymour Blue Jay and his Brother-in-Law Wolf. In IX International conference on Salishan languages (Vancouver, B.C. Canada) (p. 1–98). Vancouver: University of British Columbia. (in English)
15. Montler, T. (1986). An Outline of the Morphology and Phonology of Saanich, North Straits Salish. (in English)
16. Mudrak, O. A. (2000). Jetimologičeskij slovar' čukotsko-kamčatskih jazykov [Etymological dictionary of Chukchi-Kamchatkan languages]. Moscow: Jazyki russoj kul'tury. (in Russian)
17. Nater, H. F. (1984). The Bella Coola Language. Ottawa: National Museum of Canada. (in English)
18. Nikolaev, S. L. (2015). Toward the reconstruction of Proto-Algonquian-Wakashan. Part 1: Proof of the Algonquian-Wakashan relationship. Voprosy Jazykovogo Rodstva, 13(1–2), 23–62. DOI 10.31826/jlr-2015-131-206. (in English)
19. Reichard, G. An Analysis of Couer'd Alene Indian Myths (1947). Memoirs of the American Folklore Society, Vol. 41. (in English)
20. Tolstaja, S. M. Lingvističeskaja antropologija [Linguistic anthropology]. Antropologičeskij forum, 2023, 58, 133–136. DOI 10.31250/1815-8870-2023-19-58-12-189. (in Russian)
21. Volodin, A. P. (1976). Iteľ'menskij jazyk [The Itelmen language]. Leningrad: Nauka Publishing house. (in Russian)
22. Volodin, A. P. (1997). Iteľ'menskij jazyk [The Itelmen language]. In Jazyki mira. Paleoaziatskie jazyki [Languages of the world. Paleo-Siberian languages] (pp. 60–71). Moscow: Indrik. (in Russian)
23. Volodin, A. P. Čukotsko-kamčatskie jazyki [Chukchi-Kamchatkan languages]. In Jazyki mira. Paleoaziatskie jazyki [Languages of the world. Paleo-Siberian languages] (pp. 12–22). Moscow: Indrik. (in Russian)

Поступила в редакцию 24.05.2024 г.

SPECIFICITY OF ZOOMORPHIC IMAGE OF WOLF AS MYTHOLOGICAL AND CULTURAL CONSTANT (ON THE BASIS OF SALISH AND SOME PALEO-SIBERIAN MYTHOLOGICAL TRADITIONS)

O.N. Ikonnikova, S.S. Kalinin

The paper examines the semantic specificity of the image of a wolf in the mythological and folklore tradition of the indigenous peoples of North America (namely, the Salish tribes), as well as a number of speakers of Paleo-Siberian languages (Itelmen and Chukchi, in particular). It is shown that this image is marked as a salient cultural constant in the mythological, ethnocultural and linguistic-cultural traditions mentioned above. At the same time this constant has a certain duality: for example, in Salish mythology, the wolf can act both as the creator of the world, and as a trickster and jester. Various lexical units representing the semantics of a given mythological image, both of an appellative nature and proper names (place names), are explored. Such place names examples are provided. In the authors' view, they stress the significance of the wolf image for Salish mythological and linguistic tradition. In conclusion, the similarities and differences in this image semantics in the mythological traditions under consideration are established. A hypothesis is made about the causes of the semantic convergence of these images in a number of aspects.

Key words: Salish languages, Chukchi-Kamchatkan languages, Itelmen language, Paleo-Siberian languages, Native American mythology, Paleo-Siberian mythology, image of wolf in mythology, mythological and folklore narrative, cultural constant, world model.

Иконникова Ольга Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Таганрогский институт экономики и управления,
г. Таганрог, Российская Федерация.
Доцент кафедры гуманитарных дисциплин.
ORCID 0000-0001-5075-9988.
E-mail: iconolga@mail.ru

Калинин Степан Сергеевич.

Кандидат филологических наук.
Международный славянский институт, г. Москва,
Российская Федерация.
Научный директор научно-образовательного центра
русского языка и славянской культуры.
ORCID 0000-0001-7371-9655.
E-mail: rage_of_gods@inbox.ru

Ikonnikova Olga Nikolaevna.

Candidate of Philology.
Taganrog Institute of Economics and Management,
Taganrog, Russian Federation.
Associate Professor at Department of Humanities.
ORCID 0000-0001-5075-9988.
E-mail: iconolga@mail.ru

Kalinin Stepan Sergeevich.

Candidate of Philology.
International Slavic Institute,
Moscow, Russian Federation.
Scientific supervisor of Scientific and Educational
Center of Russian language and Slavic culture.
ORCID 0000-0001-7371-9655
E-mail: rage_of_gods@inbox.ru